

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ОРГАМИКА Ф Ж. ПРОТИВ ФУЗАРИОЗА, КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ И КЛАДОСПОРИОЗА ТОМАТА

Зупаров Миракбар Абзалович¹, Мамиев Мухиддин Саламович², Камилов Шухрат Ганиевич³, Бўсинов Мухиддин Лазиз ўгли⁴

Ташкентский Государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205692>

Аннотация. Мақолада Оргамика Ф ж. препаратини помидорнинг фузарио, илдиз чирши ва кладоспориоз касалликларига қарши қўллаш тўғрисида маълумотлар келтирилган. Тажриба натижасига кўра Оргамика Ф ж. препаратини картошканинг фузариоз касаллигига қарши 1,0 л/т меъёрда ишлатилганда биологик самарадорлик 93,6%, илдиз чиршида 97,5% кладоспориозда 93,7% ни ташкил этди.

Калит сўзлар: томат, замбуруғ касаллиги, фузариоз, илдиз чирши, кладоспориоз, фунгицид, Оргамика Ф ж., сарф меъёр, ўсимликнинг зарарланиши, касалликни ривожланиши, биологик самарадорлик.

Аннотация. В публикации обсуждается вопрос применения препарата Оргамика Ф ж. против фузариоза, корневой гнили и кладоспориоза томата. Биологическая эффективность препарат препарат Оргамика Ф ж. при обработке семян томата в норме расхода 1,0 л/т, в борьбе с фузариозом томата составила 93,6%, корневой гнили равнялась 97,5% и кладоспориозом составила 93,7%.

Ключевые слова: томат, грибные болезни, фузариоз, корневая гниль, кладоспориоз, фунгицид, Оргамика Ф ж., норма расхода, поражаемость растений, развитие болезни, биологическая эффективность.

Abstract. The article contains information on the use of the drug Orgamika F j against fusarium, root rot and cladosporiosis diseases of tomatoes. According to the results of the experiment, the biological efficiency of the drug Orgamika Fj was 93.6%, 97.5% for root rot, 93.7% for cladosporiosis, when used at the rate of 1.0 l/t against fusarium disease of potatoes.

Key words: tomato, fungal disease, fusarium, root rot, cladosporiosis, fungicide, Orgamika F j, consumption rate, plant damage, disease development, biological efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

Исключительно благоприятные почвенно - климатические условия Узбекистана позволяют выращивать здесь не только высокий урожай овощей, но и получать с одной и той же площади по два урожая различных овощных культур. Узбекистан дает самую раннюю продукцию овощей, обеспечивает в полной мере свои потребности и в значительных количествах вывозит ее за пределы республики.

Овощи богаты и органическим кислотами, в них содержатся лимонная, яблочная, винная, щавелевая и другие кислоты, улучшающие их вкус и способствующие более полному усвоению. Овощи - настоящая кладовая витаминов. Вырабатываются они только растениями, и человеческий организм получает их в готовом виде. Витамины играют важную роль в здоровье человека.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Ни один из овощных культур не используется так широко и разнообразно, как томаты. Это объясняется повышенным содержанием в них витаминов, сахаров, кислот и других минеральных веществ. Плоды томатов обладают приятным вкусом. Их употребляют в свежем и переработанном виде. Томаты богаты почти всеми витаминами и минеральными солями, в том числе микроэлементами и органическими кислотами, их полезно употреблять при нарушении обмена веществ, заболеваниях желудка, болезнях сердечно-сосудистой системы (Нурутдинов и др., 1986).

Наиболее широко распространёнными и вредоносными болезнями томата в Узбекистане является фузариозные увядания, корневая гниль и кладоспориоз (Герасимов, Осницкая, 1961; Песцов, 1974; Пересыпкин, 1989; Песцова, Борисов, 1995; Хасанов ва бош., 2009).

Фузариоз является распространённым и весьма опасным грибным заболеванием. Эта инфекционная болезнь может быть вызвана грибами из рода *Fusarium*. Может проявлять себя практически во всех климатических областях. Фузариоз поражает ткани и сосудистую систему овощной культуры. Растение увядает, корни и плоды начинают загнивать. Проблемой также является тот факт, что возбудитель способен длительное время находиться в почве, а также на растительных остатках, после чего с новой силой поражать вновь посаженные культуры. Провоцировать возникновение болезни может также ранее пораженный посадочный и посевной материал.

Фузариоз начинает проявляться с того, что загнивает корневая система. Гриб проникает изначально из почвы в самые мелкие корешки, после чего по мере развития растений продвигается в более крупные. Затем болезнь по сосудам проникает в стебель и распространяется на листья. Нижние листики быстро увядают, остальные же обретают водянистый вид. Сосуды черешков и листы становятся слабыми, вялыми, начинают обвисать вдоль стебля. Если температура воздуха упадет ниже 16° С, то растения довольно быстро погибнут. Если не принимать никаких мер в целях лечения растения, то за 2-3 недели урожай будет полностью уничтожен. Именно поэтому очень важно, как можно быстрее начать бороться с таким заболеванием (Песцов, 1974; Пересыпкин, 1989; Песцова, Борисов, 1995).

Симптомы проявляют себя по направлению снизу-вверх. Поначалу заболевание можно отметить на нижних листиках томата. По истечении некоторого времени фузариоз поражает остальные части куста. Листья бледнеет либо желтеет, жилки начинают светлеть. Деформируются черешки листьев, а сами листья скручиваются в трубочки, после чего опадают. Верхние побеги томата начинают увядать. Спустя некоторое время растение полностью засыхает и погибает. Последний этап заболевания - гибель корневой системы. При влажной погоде на корнях может появиться налет светлого оттенка, а в жару симптомы еще больше усиливаются.

Признаки фузариоза можно заметить только в период цветения и оплодотворения томатов. Именно в это время идет основная фаза фузариозного увядания.

Соблюдением севооборота предотвратить фузариозное увядание томатов гораздо проще, чем лечить его. Прежде всего, важно соблюдать нормы севооборота на участке. Рекомендуется сажать томатную культуру каждый год на новые поля. Еще весьма желательно вносить под предшественников большое количество органических удобрений. Если это сделать, то не будет необходимости подживлять почву азотосодержащими удобрениями, которые могут провоцировать образование фузариоза. На старое поле томат

рекомендуется возвращать не ранее чем через 3-4 сезона. Чтобы защитить растения от фузариоза болезни, рекомендуется предпосадочная подготовка семян, т.е. провести протравку семян перед их засевом (Герасимов, Осницкая, 1961; Песцов, 1974; Пересыпкин, 1989; Песцова, Борисов, 1995; Хасанов ва бош., 2009).

Возбудителями корневой гнили томата могут быть грибы рода *Fusarium*, *Verticillium* и *Rhizoctonia solani*. Проявляется болезнь главным образом в загнивании корневых шеек подрастающих культур и в их увядании. Пораженные корневой гнилью растения зачастую преждевременно погибают. Особенно часто это происходит, если растения были поражены в раннем возрасте. Чтобы избежать подобной неприятности, важно своевременно выявить болезнь и направить все силы на скорейшее избавление от нее.

Инфицированные корневой гнилью ткани корешков и корневых шеек чернеют, а чуть позже на них образуются многочисленные перетяжки. В итоге томаты либо увядают, либо на них начинается развитие разрушительной мокрой гнили. В случае поражения ризоктонией, то листочки взрослых томатов начнут темнеть и засыхать, а в пазухах листиков и на нижних частях стебельков будут образовываться коричневые чуть вдавленные пятнышки. Эти пятнышки сперва покрываются белесым, а несколько позднее - войлочным налетом буроватого оттенка (Хасанов ва бош., 2009). Данный гриб способен инфицировать лишь ослабленные и сильно поврежденные корешки. Сначала он внедряется в погибшие, и только потом в находящиеся по соседству живые клетки.

А многоклеточная буроватая грибница ризоктонии состоит из коротеньких толстых клеток. Распространение патогена в данном случае происходит кусочками мицелия, при этом развития спороношения почти не происходит. Особенно вредносна ризоктония на нестерильных почвах. А благоприятствуют ее развитию чрезмерные поливы в загущенных посадках и влажная погода с частыми дождями (Дементьева, 1985; Пересыпкин, 1989).

Первичным источником болезни обычно выступает инфекция, входящая в состав рассадной смеси, а также старый грунт. Семена тоже могут послужить источником инфекции, однако это бывает крайне редко, и патоген находится в данном случае преимущественно на поверхности семян.

Если томатов на участке немного, побороть корневую гниль поможет пролив субстрата рабочим раствором «Превикура» - данную процедуру проводят не только при посадке, но и несколько раз на протяжении всего вегетационного периода (Пересыпкин, 1989).

А в целях защиты от ризоктонии почву проливают суспензией серосодержащих препаратов (0,3%). Особенно подходящими будут коллоидная сера, а также «Тиовит» и «Кумулус». Если же томаты поражены корневой гнилью достаточно сильно, то рекомендуется применять суспензию «Метаксила» или препарата «Ридомил Голд МЦ» (в обоих случаях - 0,25%) (Дементьева, 1985; Пересыпкин, 1989; Хасанов ва бош., 2009; Zuparov et al. 2024).

Возбудитель болезни кладоспориоз - несовершенный гриб *Cladosporium fulvum* Ске., относящийся к порядку *Hyphomycetales*.

Кладоспориоз - болезнь листьев (в очень редких случаях заражаются цветки и плоды). Первые признаки болезни обнаруживаются обычно в период цветения - начала образования плодов на нижних, более старых листьях. На верхней стороне листовых долей появляются пятна различной величины и формы. С нижней стороны листа соответственно этим пятнам развивается зеленовато - бурый (оливковый) бархатистый

плесневидный налет. Вначале он более светлый, а затем темнеет и становится темно-бурым. Налет является конидиальным спороношением возбудителя, с помощью которого он распространяется. Больные листья желтеют и засыхают. При заражении цветков или молодых плодов они также буреют, засыхают и погибают. Развитию болезни способствует высокая, влажность воздуха 90-95% и выше и температура 22-25°C. При понижении влажности воздуха до 70-75% развитие болезни резко замедляется, а при 60% новых заражений не происходит. Инфекция в виде конидий сохраняется в основном на растительных остатках.

Против болезни применяется санитарно - профилактические мероприятия: тщательное уничтожение растительных остатков.

Профилактические защитные опрыскивания растений суспензиями каптана (0,5%), полихома (0,4%), бенонила (0,1%). Опрыскивания фунгицидами следует начинать через 20-30 дней после высадки рассады или при первых признаках проявления болезни и повторять через каждые 10 дней. Особенно тщательно следует обрабатывать нижнюю сторону листа (Дементьева, 1985; Пересыпкин, 1989; Хасанов ва бош., 2009).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Производственное испытание препарата Оргмика Ф ж. проводили на поле ф/х «Яхё хожи» Паркентского района, Ташкентской области, на томатах сорта «Султон».

Обработки семян проведены 15 апреля. Обследование всходов томата культур на пораженность увяданием, корневой гнилью и кладоспориозом проводились в период развития второй пары листьев. На обследуемом участке брали 10 проб по 0,25 м ряда. Учитывали поражение болезнями по следующей шкале (в баллах):

- 0 - здоровые растения;
- 1 - слабое поражение (на корешке и семядолях заметны бурые полосы);
- 2 - поражение средней степени (начало образования перетяжки корешка);
- 3 - сильное поражение (перетяжка охватывает более половины корешка);
- 4 - гибель проростка.

Выделение возбудителей болезней томата было проведено в лабораторных условиях по методике В.И.Билай (1973) с использованием влажной камеры.

Увядание и кладоспориоз взрослых растений томата учитывали при завязывании первых плодов и после массового их созревания. Для этого на участках площадью до 50 га брали 20 пробных площадок. Если площадь участка превышает 50 га, то на каждые последующие 10 га прибавляли по две пробы. В каждой пробе оценивали 10 растений в ряду по следующей шкале:

- 0 - поражение отсутствует;
- 1 - слабое заболевание отдельных стеблей без угнетения всего растения, поражено до 25% листовой поверхности;
- 2 - поражены отдельные стебли с заметным угнетением всего растения, заболеванием охвачено от 26 до 50% листовой поверхности;
- 3 - растение сильно угнетено и почти не дает урожая, поражено свыше 50% листовой поверхности;
- 4 - полная гибель растения.

Процент развития болезней определяли по следующей формуле:

$$P = \frac{(a * b) * 100}{N * K};$$

Где: **P** - процент развития болезни,

E (a • b) - сумма произведения числа пораженных растений (a) на соответствующий им балл поражения (b),

N - общее число учетных растений,

K - высший балл поражения шкалы.

Расчет биологической эффективности препарата производили по формуле:

$$Бэф = \frac{a - б}{a} * 100;$$

Где: **Бэф** - биологическая эффективность,

a - развитие болезни в контроле,

б - развитие болезни в опыте.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ

Препарат Оргамика Ф ж. был испытан в борьбе с фузариозом, корневой гнилью и кладоспориозом томата.

Проведенные учеты на поражаемость томата фузариозом в ф/х «Яхё хожи» показывают, что в контроле поражаемость составляла 35,4%, при развитии болезни 7,8%.

В опыте применения Оргамика Ф ж. в норме 1,0 л/т семян поражаемость фузариозом растений равнялась 2,3%, развития болезни 0,5%, где биологическая эффективность составила 93,6% (таблица 1).

Таблица - 1

Биологическая эффективность фунгицида Оргамика Ф ж. против болезни фузариоза томата (Производственный опыт, Ташкентская область, Паркентский район, ф/х «Яхё хожи», сорт Султон)

№	Варианты опыта	Норма расхода, л/т	Поражаемость растений, %	Развитие болезни растений, %	Биологическая эффективность, %
1	Оргамика Ф ж.	1,0	2,3	0,5	93,6
2	Триходермин с.п.6×10 ⁹ кл/мл. (эталон)	1 г на 1 кг семян	3,1	0,7	91,0
3	Контроль - без обработки	-	35,4	7,8	-

Проведенные учеты на поражаемость томата корневой гнилью показывают, что в контроле поражаемость составляла 10,8%, при развитии болезни 7,9%. В опыте

использования Оргамика Ф ж. в норме 1,0 л/т семян поражаемость растений 0,3% и развития болезни 0,2%, где биологическая эффективность составила 97,5% (таблица 2).

Таблица - 2

Биологическая эффективность фунгицида Оргамика Ф ж. против корневой гнили томата
(Производственный опыт, Ташкентская область,
Паркентский район, ф/х «Яхё хожи», сорт Султон)

№	Варианты опыта	Норма расхода, л/т	Поражаемость растений, %	Развитие болезни растений, %	Биологическая эффективность, %
1	Оргамика Ф ж.	1,0	0,3	0,2	97,5
2	Триходермин с.п.6×10 ⁹ кл/мл. (эталон)	1г на 1 кг семян	0,7	0,5	93,7
3	Контроль - без обработки	-	10,8	7,9	-

Проведенные учеты на поражаемость томата кладоспориозом показывают, что в контроле поражаемость составляла 50,2%, развитие болезни 12,7%. В опыте Оргамика Ф ж. в норме 1,0 л/т семян поражаемость растений 3,0% и развития болезни 0,8%, где биологическая эффективность составила 93,7% (таблица 3).

Таблица - 3

Биологическая эффективность фунгицида Оргамика Ф ж. против болезни кладоспориоза томата
(Производственный опыт, Ташкентская область,
Паркентский район, ф/х «Яхё хожи», сорт Султон)

№	Варианты опыта	Норма расхода, л/т	Поражаемость растений, %	Развитие болезни растений, %	Биологическая эффективность, %
1	Оргамика Ф ж.	1,0	3,0	0,8	93,7
2	Триходермин с.п.6×10 ⁹ кл/мл. (эталон)	1 г на 1 кг семян	4,4	1,1	91,3
3	Контроль - без обработки	-	50,2	12,7	-

Биологическая эффективность эталонного биопрепарата Триходермин с.п.6×10⁹ кл/мл в норме расхода 1 г на 1 кг семян для фузариоза составила 91,0%, при поражаемости растений 3,1% и развитии болезни 0,7%.

Биологическая эффективность эталонного биопрепарата Триходермин с.п.6×10⁹ кл/мл в норме расхода 1 г на 1 кг семян для корневой гнили составила 93,7%, при поражаемости растений 0,7% и развитии болезни 0,5%.

Биологическая эффективность эталонного биопрепарат Триходермин с.п.6×10⁹ кл/мл в норме расхода 1 г на 1 кг семян для кладоспориоза составила 91,3%, при поражаемости растений 4,4% и развитии болезни 1,1%.

ВЫВОДЫ

1. Биологическая эффективность препарат Оргамика Ф ж. при обработке семян томата в норме расхода 1,0 л/т, в борьбе с фузариозом томата составила 93,6%, корневой гнили равнялась 97,5%, кладоспориозом составила 93,7%.
2. Препарат Оргамика Ф ж. показал высокую эффективность при обработке семян томата в норме расхода 1,0 л/т.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Билай В.И. Методы экспериментальной микологии. -Киев: Наукова думка, 1973. -254 с.
2. Герасимов Б.А., Осницкая Е.А. Вредители и болезни овощных культур. -М.: Сельхозгиз, 1961. -536 с.
3. Мельникова Л.И. Ореховская М.В. Защита овощных культур от вредителей и болезней. -М.: 1988. -С.25-28.
4. Осницкая, Е.А. Болезни овощных культур // Распространение вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в РСФСР в 1969 и прогноз их появления в 1970 году. -МСХ РСФСР, ВИЗР. -М.: Россельхозиздат, 1970. -С 252-263.
5. Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология. -М.: Агропромиздат, 1989. -480 с.
6. Песцов В.И. Содержание грибов рода *Fusarium* в овощных и бахчевых культурах. НИИОБКиК МСХ РУ //Материалы юбилейной республиканской конф. по микробиологии, альгологии и микологии, посвященной 50-летию УзССР и КП Узбекистана. -Ташкент: Фан, 1974. -С.199.
7. Песцова С.Т., Борисов Н.С. Томат навларининг фузариоз билан зарарланиши //Ўсимлик зарақунандалари, касалликлари ва бегона ўтларга қарши кураш. Илмий тўплам. -Тошкент: Ибн Сино, 1995. -Б. 51-53.
8. Санин С.С. Основные составляющие звенья система защиты растений от болезней // Защита и карантин растений. -2003. -№10. -С.16-21.
9. Справочник по овощеводству, бахчеводству и картофелеводству. -Тошкент: Мехнат, 1986. -276 с.
10. Тютюрев С.Л., Ткаченко М.П. Рациональное использование современных фунгицидов. Защита и карантин растений. -2000. -№9. -С. 28-30.
11. Хасанов Б.А., Очиллов Р.О., Гулмуродов Р.А. Сабзавот, картошка ҳамда полиз экинларининг касалликлари ва уларга қарши кураш. -Тошкент: VORIS-

NASHRIYOT, 2009. -244 б.

12. Zuparov M., Mamiev M., Rakhmonov U., Businov M. Use of the drug Zerox VKR (3000 mg/l colloidal silver) against fusarium and bacterial rot of tomato. Agriculture and Food I-Craft. 4th International Conference on Research of Agricultural and Food Technologies. 2024 September 11-13 Tashkent. P.251-256.
13. Buxorov K.X., Xonkeldiyeva M.T. Bug‘doyning o‘shishi, rivojlanishi va hosildorligiga fusarioz kasalligining ta‘siri. O‘zbekiston zamini. Jurnal 4/2021. 78-82 b.